

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TRANSPORT VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI
Tashkent state
transport university

**O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI TRANSPORT
VAZIRLIGI**

**TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI**

***TEXNIK OLIY O'QUV YURLARIDA TILLARNI PARALLEL
O'RGANISHDA KASBIY KOMPETENLIKNI
SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA TO'PLAMI***

2-QISM

2026-yil 5-fevral

Toshkent 2026

УДК: 821.512.133

“Texnik oliy o‘quv yurtlarida tillarni parallel o‘rganishda kasbiy kompetenlikni shakllantirishning innovatsion yondashuvlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. 2-qism, TDTU, “Transport” nashriyoti, 2026.-1193 b.

«Иновационные подходы в формировании профессиональной компетенции при параллельном изучении языков в технических вузах» // **Материалы международной научно-практической конференции. 2-часть**, ТГТУ, издательство “Transport”, 2026.-1193 с.

Mazkur to‘plamga ilmiy-amaliy anjuman Tahriri hay’ati qarori bilan nashrga tavsiya etilgan anjuman ishtirokchilarining ilmiy maqolalari kiritilgan.

В сборник включены статьи участников, рекомендованные к изданию решением Редакционной коллегии научно-практической конференции.

Mas’ul muharrir: filologiya fanlari nomzodi,
professor R.X. Boboxodjayev

Ответственный редактор: кандидат филологических наук,
профессор Р.Х. Бобоходжаев

Илмий мухarrir: dotsent Т.Т. Tashkenbayev

Научный редактор: доцент Т.Т. Ташкенбаев

Tahririy hay’at:

Texnika fanlari doktori, professor D.X. Baratov

filologiya fanlari doktori N.J. Mingbayev

professor N.D. Qosimova

dotsent M.G. Kamilova

dotsent V.X. Xasanova

dotsent Т.Т. Tashkenbayev

dotsent N.R. Amanlikova

dotsent v.b. Sh.R. Yusupov

Редакционная коллегия:

доктор технических наук, профессор Д.Х. Баратов

доктор филологических наук Н.Ж. Мингбаев

профессор Н.Д. Касымова

доцент М.Г. Камилова

доцент В.Х. Хасанова

доцент Т.Т. Ташкенбаев

доцент Н.Р. Аманликова

и.о. доцента Ш.Р. Юсупов

© Toshkent davlat transport universiteti “Transport” nashriyoti, 2026.

© Издательство “Transport” Ташкентского государственного транспортного университета, 2026

cultural realia reaffirm translation as a complex form of cultural mediation, underscoring the enduring significance of the human translator in intercultural communication.

References

1. Baker M. In other words: A coursebook on translation. L.: Routledge; 2011.
2. Catford JC. A linguistic theory of translation. Oxford: Oxford University Press; 1965.
3. Hatim B, Mason I. Discourse and the translator. L.: Longman; 1990.
4. Newmark P. A textbook of translation. L.: Prentice Hall; 1988.
5. Nida EA. Language, culture, and translating. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press; 1993.
6. Nord C. Translating as a purposeful activity. Manchester: St Jerome Publishing; 2005.
7. Salomov G. Badiiy tarjima va tarjimon mahorati. T.: Fan; 1979.
8. Salomov G. Tarjima nazariyasiga kirish. T.: Fan; 1983.
9. Salomov G. Tarjimada milliylik va madaniy kontekst masalalari. O‘zbek tili va adabiyoti. 1987;(4):15–22.
10. Venuti L. The translator’s invisibility. L.: Routledge; 2008.

SABO VA SAMANDAR ROMANIDA TOPONIMLARNING QO‘LLANISHI XUSUSIDA

*Xolmuxamedov B.F. – f.f.d., dotsent
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, O‘zbekiston
Qudratov M.H. – magistrant
Osiyo xalqaro universiteti, O‘zbekiston*

Annotatsiya: Maqolada Ulug‘bek Hamdamning Sabo va Samandar romanidagi toponimlar tahlilga tortilgan. Tahlil doirasida real va tarixiy toponimlarning badiiy matndagi funksiyalari, ularning semantik qatlamlari va adabiy-estetik ahamiyati o‘rganilgan. Shuningdek, toponimlarning milliy adabiy makonning shakllanishidagi o‘rni va zamonaviy o‘zbek adabiyotida makon poetikasini tushunishdagi ahamiyati ochiqqlangan.

Kalit so‘zlar: onomastika, toponim, real toponimlar, tarixiy toponimlar, semantik qatlam, poetika.

О специфике употребления топонимов в романе “Сабо ва Самандар”

Аннотация: В статье рассматривается анализ топонимов, использованных в романе Улугбека Хамдама “Сабо ва Самандар”. В рамках анализа рассматриваются функции реальных и символических топонимов в художественном тексте, их семантические слои, а также литературно-эстетическая значимость. Особое внимание уделено роли топонимов в формировании национального литературного пространства, а также их значению для понимания поэтики места и поэтики пространства в

современной узбекской литературе.

Ключевые слова: ономастика, топоним, реальные топонимы, символических топонимы, семантический слой / семантические слои, поэтика.

On the peculiarities of toponym usage in ulugbek hamdam's novel "Sabo va Samandar"

Abstract: The article presents an analysis of the toponyms used in Ulugbek Hamdam's novel "Sabo va Samandar". Within the scope of the analysis, the functions of real and symbolic toponyms in the literary text, their semantic layers, and their literary and aesthetic significance are examined. Special attention is paid to the role of toponyms in the formation of the national literary space, as well as to their importance in understanding the poetics of place and the poetics of space in modern Uzbek literature.

Keywords: onomastics. toponym, real toponyms, symbolic toponyms, semantic layer / semantic layers, poetics.

Kirish

XX asrning 60-70-yillarida o'zbek tilshunosligida bir qator ilmiy yo'nalishlar paydo bo'ldi. Masalan: eksperimental fonetika, fonologiya, morfonologiya, frazeologiya, stilistika (uslubshunoslik) areal lingvistika kabilar. O'zbek onomastikasi (nomshunosligi) ham ayni o'sha davrlarda vujudga kelgan tilshunoslik sohalaridandir.

Onomastika – tilshunoslikning atoqli otlarni o'rganadigan bo'limi bo'lib, u shaxs nomlari, joy nomlari, qabila va elat nomlari, suv obyektlari, yulduzlar, hayvonlarga berilgan nomlar va boshqa maxsus nomlarning kelib chiqishi, ma'nosi, tuzilishi, tarixiy rivoji hamda qo'llanish xususiyatlarini tadqiq etadi [7, 250].

Tadqiq etish obyektiga ko'ra onomastika ham bir necha turlarga bo'linadi. Bular jumlasiga: antroponimiya – kishilarning atoqli nomlari (ismlari, familiyalari, ota ismlari, laqablari, taxalluslari), toponimiya – geografik obyektlarning atoqli nomlari, teonimiya – turli diniy tasavvurlar bo'yicha xudolar, ma'budlar, diniy-afsonaviy shaxs va mavjudotlarning nomlari, zoonimiya – hayvonlarga qo'yiladigan (shartli) atoqli nomlar, laqablar, kosmonimiya – fazoviy bo'shliq hududlari, galaktikalar, burjlar va boshqalarning ilmiy muomalada va xalq orasida tarqalgan nomlari, astronimiya – ayrim osmon jismlari (planeta va yulduzlar) nomlarining majmuyini tadqiq etadi [4, 7].

Onomastik birliklar orasida eng ko'p o'rganilgani toponimlar hisoblanadi [5, 16]. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotining yorqin vakillaridan biri Ulug'bek Hamdamning Sabo va Samandar ishqiy-modern romanining toponimik tizimi, ularning semantik qatlamlari, badiiy funksiyalari hamda adabiy-estetik ahamiyati tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Ulug'bek Hamdam ijodi zamonaviy o'zbek adabiyotining eng yorqin va o'ziga xos yo'nalishlaridan birini tashkil etadi.

Ijodkorning ko'plab asralari qatori, Sabo va Samandar asarida makon va joy nomlari, ya'ni toponimlar muhim stilistik vosita sifatida xizmat qiladi.

Toponimlar orqali asarda makon aniqlanadi, tarix va milliy ruh jonlanadi, qahramonlar xarakteri va ruhiyati oydinlashadi.

Quyidagi jadvalda Ulug‘bek Hamdamning Sabo va Samandar hamda Yolg‘izlik asarlarida uchraydigan ayrim toponimlarning asosiy turlari va ularning funksional xususiyatlari tizimli ko‘rinishda berildi.

<i>t/r</i>	<i>Toponim turi</i>	<i>Toponimlar</i>	<i>Asardan misollar</i>	<i>Badiiy funksiyasi</i>
1	Real toponimlar	Toshkent	Azim kent – Toshkentda esa Saboning ko‘ngliga g‘ulg‘ula tushdi... [1, 113].	Makonni aniqlash; voqea rivoji uchun real muhit yaratish, milliy koloritni berish, asar haqqoniyligini oshirish.
		Andijon	...Lekin Anjon qayerda-yu Toshkan qayerda: qizimizni shundoq uzoqlarga bervoramanmi? [1, 32].	
		Asaka	–Asakada poyezddan tushib, taksida uylariga kelisharkan Nilufar Nodirdan gina qilib so‘radi... [1, 33].	
		Mingtepa	Bo‘y bilan ish bitganda edi, Mingtepada o‘tirmasdim... [1, 119].	
		Yaponiya	Ko‘nikdi ham gapmi, undan nari – endi Sherdil Osiyo arsloni deb tan olingan Koreyasiz, kunchiqar diyor Yaponiyasiz hayotini tasavvur etolmayoq qoldi [1, 65].	
		Koreya		
		Rossiya	...Qo‘lidan bir ish keladiganlarning hammasi tashqarida. Kimi Yevropada, kimi Rossiyada, kimi yana boshqa joyda... [1, 119].	
		Moskva	–Moskvada ishlaringiz qalay? – dedi Sabo umrida ilk bor reining ishlariga qiziqib kechki ovqat ustida [1, 319].	
		O‘rikzor	Sabo O‘rikzorning muhtasham imoratlari qad ko‘targan viqorli ko‘chasidan shirin xayollar og‘ushida yura-yura axiyri hammanikidan-da haybatli, hammanikidan-da sirli ko‘rin-	

			gan o'z uylarining qo'sh darvozasi tugmasini ezdi [1, 163].	
2	Ramziy toponimlar	Yolg'izlik ko'chasi	...Yo'q balki shu Oraliqning o'zi, uning ismi Yolg'izlik ed va bitmas tunganmas iztirob kletiradi... [2, 10].	Psixologik holatni ifodalash, kuchli estetik mazmun berish
		Oraliq	Men o'zimni qandaydir ismsiz Oraqliqqa qulab tushgandek va u yerda yolg'iz sezardim. [2, 10]	
		Ulug' tog'	...Hali quyosh ko'zi qonga to'lib, o'zi esa g'arazi yanlig' sho'zning ortiga berkinib Ulug' tog'ning tepasida paydo bo'lgani yo'q [2, 56].	

Har bir asarda bo'lgani kabi Sabo va Samandar asarida ham ijodkor tomonidan toponimlarga yuklatilgan qo'shimcha ma'no va mazmunlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan: qishloqlar nomi bilan bog'liq bo'lgan toponimlarni qo'llash orqali sodiqlik, ochiq ko'ngillikni, sivilizatsiyadan biroz orqa qolganlikni, shahar, jumladan, Toshkent toponimini qo'llash orqali esa yorqin kelajak, rivojlanish kabilarni jonlantirgan: "Hamma menga Sherdil endi yo'q dunyo bexabar bu qishlog'ingga endi hech qachon kelmaydi, u o'zga manzillarni ko'zlab ko'zlab ketdi", -der, ko'p xat yozganim uchun ustimdan zimdan kulardi. Men esa: "Yo'q u bunday qilolmaydi, u meni, ona qishlog'im Rovvotni tashlab ketolmaydi qachondir baribir qaytib keladi", -der edim [1, 88];

– O'qishga Toshkentga borasanmi? – yonma-yon egatlarda paxta terishga tushishgach so'radi Aziza. – Anjon, Farg'ona yaqinroq-ku?

– Omadimni Toshkentda sinab ko'rmoqchiman. Bilasan-ku, u-bu yozib turaman, adabiyot nashrlari o'sha yerda...[1, 78]

Asardagi toponimlarning badiiy funksiyalariga to'xtaladigan bo'lsak:

Kompozitsion vazifa – Toponimlar voqealar rivojini joylashtiradi, matn kompozitsiyasini tartiblaydi va asar strukturasi mustahkamlaydi: Azim kent – Toshkentda esa Saboning ko'ngliga g'ulg'ula tushdi: "Samandar aka nega ko'rinmaydi, nega kelmaydi, keyingi paytda ozib-to'zib ketgandi, sog'ligi joyidamikan, ishqilib?... [1, 113]

Obrazlar psixologiyasini yoritish – Qahramonning shahar yoki qishloq muhiti bilan bog'liqligi uning xarakteri va dunyoqarashini ochib beradi: Sherdillar afsonaviy tog'lar-u bog'lar – o'lkasi-jonajon Mingtepadan bir umrga ketishdi [1, 64].

Milliy ruhni kuchaytirish – Milliy o'zlik, tarixiy meros va milliy mentalitetni aks ettiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi: O'shanday kezlari Aziza Sharqda tug'ilganiga, sharqlik qiz bo'lib tarbiya topganiga ming bor pushaymon bo'ldi, an'anadan, odatdan, oila sha'nidan... – hamma-hammasidan voz kechmoqqa

tayyor yashadi... [1, 94]

Badiiy matndagi toponimlar qahramon va makon munosabatini ifodalab, voqelikning badiiy modellashtirilishida muhim rol o'ynaydi. Ulug'bek Hamdam ijodida toponimlar milliy adabiy makonning shakllanishiga xizmat qiladi, ularni o'rganish esa zamonaviy o'zbek adabiy jarayonidagi makon poetikasini anglashga yordam beradi. Toponimlar semantik jihatdan ko'p qatlamli bo'lib, ular tarixiy, madaniy, ijtimoiy va psixologik ma'nolarni o'zida mujassam etadi.

Xulosa. Ulug'bek Hamdamning ko'plab asarlari qatori Sabo va Samandar ishqiy-medrn romanida ham toponimlar badiiy tasvirning ajralmas unsuridan biri bo'lib xizmat qilgan. Toponimlar asarda voqelikning makoniy chegaralarini belgilashi, milliylikni aks ettirishi, obrazlar ruhiyatini ochishi bilan bir qatorda matnga estetik teranlik bag'ishlaydi.

Ijodkorning asarlarida toponimlar, ayniqsa ramziy toponimlar asarning badiiy-estetik qudratini, qahramonlarning ruhiy dunyosini teran ochib berishga xizmat qilgan. Muallif qahramonning ichki kurashlarini, o'zligini anglash jarayonidagi og'riq va iztiroblarni, jamiyatdan begonalashuvni yuqori darajadagi psixologizm va toponimik birliklar orqali tasvirlaydi.

Asarda toponimlarning ko'p qatlamliliigi adib poetikasining mukammalligi va badiiy tafakkurining boyligini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamdamov U. Sabo va Samandar. – T.: Oltin qalam, 2025. –382 b.
2. Hamdamov U. Yolg'izlik. – T.: Oltin qalam, 2025. – 112 b.
3. Hakimov Q., Mirkamilov M. Toponimika. T.: Tafakkur avlodi, 2020.–352 b.
4. Kilichev B. Onomastika: o'quv qo'llnoma. – B.: 2023. – 180 b.
5. Matnazarov M. Onomastika; o'quv-uslubiy majmua. – U.: 2022. – 91 b.
6. Qorayev S. Toponimika. T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006. – 320 b.
7. Saydikramova U. Onomastika – tilshunoslikning atoqli otlarni o'rganuvchi sohasi // International Scientific and Practical Conference: “Modern Education and Innovative Approaches to Teaching Foreign Languages”. – Tashkent, 2025. – B. 247-251.
8. O'zbek tili va adabiyoti. Jurnal. 5/2011. O'zbekiston Respublikasi FA. T.: Fan, 2011.

ZAMONAVIY MADANIYATLARARO MULOQOT KONTEKSTIDA MILLIY RAQS

***Tairova Yu.R. – tayanch doktoran
O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi, Toshkent***

Annotatsiya: Ushbu maqolada an'anaviy raqs zamonaviy madaniyatlararo muloqotning asosiy elementi sifatida ko'rib chiqiladi. Biz uning madaniy ma'nolarni yetkazish va turli madaniyatlar vakillari o'rtasida chuqur o'zaro

Texnik oliy o‘quv yurtlarida tillarni parallel o‘rganishda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning innovatsion yondashuvlari

<i>Karimov Sh.Z., Abdulazizova Y.A.</i> Qo‘qon xonligida madrasalar ta’limi tizimi	1011
<i>Ravshanov S.A., Umarova A.Sh., Musliddinova M.S.</i> Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish vositalari va metodikalarini takomillashtirish	1013
<i>Djalilova S.R.</i> Sociolinguistics: the study of language in its social context	1017
<i>Saidov I.M.</i> Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish vositalari va metodikalarini takomillashtirish	1020
<i>Saydiakbarova S.A.</i> Inklyuziv ta’lim: global tajriba va O‘zbekiston modeli	1026
<i>Xalikova L.N., Saydaxmatova F.R.</i> Turkiy madaniy identiklik va yagona ma’naviy makon sari: turkiy dunyo. yoshlarining integratsiya jarayonidagi o‘rni.....	1029
<i>Tojiddinova S.M.</i> O‘zbek, rus va ingliz tillaridagi “bayram” konseptining lisoniy ifodalanishi va tarjimada milliy-madaniy o‘ziga xoslikni qayta tiklash muammolari	1032
<i>Fattoyeva O‘.A.</i> Ta’lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning didaktik asoslari	1036
<i>Islomov N.N., Ishmaxmatova S.B.</i> Ta’lim mazmuni va ta’lim metodlarini bo‘lajak o‘qituvchilarda foydalana olish ko‘nikmalarini shakllantirish	1040
<i>Rahimova M.X.</i> Talabalarning chet tilini o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyaning psixologik aspektlari.	1042
<i>Islomov N.N., Jumanova Z.S.</i> Tarbiya jarayonining tasnifi, Sharq va G‘arb tarbiyasi o‘rtasidagi ziddiyatlar hamda ularning yechimlari.....	1045
<i>Kamoldinova M.X.</i> Tashkilot tushunchasiga sotsiologik yondashuv	1047
<i>Yormatova G.Q.</i> Fransuz tilini o‘qitish jarayonida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirish modeli va uning metodologik asoslari.....	1050
<i>Aytmuratova E.B.</i> O‘zbek va qoraqalpoq maqollarida kiyim-kechak leksikasining qiyosiy lingvokulturologik tahlili.....	1056
<i>Jo‘raqulova F.M.</i> The problems of rendering cultural realia in translation: a comparative analysis of functional and communicative approaches	1061
<i>Xolmuxamedov B.F., Qudratov M.H.</i> Sabo va samandar romanida toponimlarning qo‘llanishi xususida.....	1065
<i>Tairova Yu.R.</i> Zamonaviy madaniyatlararo muloqot kontekstida milliy raqs	1069

***TEXNIK OLIY O‘QUV YURTLARIDA TILLARNI PARALLEL
O‘RGANISHDA KASBIY KOMPETENLIKNI
SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMYIY-AMALIY
KONFERENSIYA TO‘PLAMI***

2-QISM

2026-yil 5-fevral

Muharrir: R.X.Boboxodjayev
Texnik muharrir va sahifalovchi: M.X.Tashbayeva.
Dizayner: M.S.Xudayberdiyev

Nashriyot litsenziyasi №8057, 2021-04-13.
Bosishga ruxsat etildi 24.03.2026 y. Bichimi 60×84 ¹/₈
Shartli bosma tabog‘i 149,2. Adadi 100 nusxa.
Buyurtma № 48-2/2026

TDTU bosmaxonasi, Toshkent sh., Temiryo‘lchilar ko‘ch., 1.